

KOOPERATIV VA NOKOOPERATIV NAZARIYALARNING XUSUSIYATLARI

Usmonov Murodjon Dusmurot o'g'li

SamISI "Raqamli iqtisodiyot" kafedrasida assistent-stajyori

Abdurahmonov Abubakir

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14363679>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 29-noyabr 2024 yil

Ma'qullandi: 8-dekabr 2024 yil

Nashr qilindi: 10-dekabr 2024 yil

kooperativ nazariya, nokooperativ nazariya, iqtisodiy tahlil, Nesh muvozanati, kooperativ o'yin.

ABSTRACT

Ushbu maqolada kooperativ mulk va o'yin nazariyasining ikki asosiy shakli — kooperativ va nokooperativ yondashuvlar o'rtasidagi farqlar tahlil qilinadi. Shuningdek, ularning iqtisodiy tizimlarda qanday qo'llanilishi mumkinligini yoritadi, bu esa o'zgaruvchan ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarda qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi.

Kooperativ va nokooperativ nazariyalar iqtisodiy jarayonlarni tushunishda turli yondashuvlarni taklif etadi. Kooperativ nazariya hamkorlik va o'zaro manfaatlariga asoslangan bo'lsa, nokooperativ nazariya individual manfaatlar va raqobatga e'tibor qaratadi. Har ikkala nazariya o'ziga xos vaziyatlarda qo'llanilishi mumkin va iqtisodiy tahlil uchun muhim ahamiyatga ega.

Kooperativ mulk - jamoa mulkining bir shakli, ixtiyoriy ravishda kooperativ korxonaga birlashgan kishilarning umumiy mulki. Kooperativ mulk kooperativ a'zolarining badallari, ular tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar, uni sotishdan tushgan daromad va korxonada nizomida belgilangan boshqa faoliyatlar hisobiga shakllanadi. Kooperativ mulk egalari korxonada faoliyatida o'z mehnati bilan ishtirok etadilar. Kooperativ mulkning yana bir muhim xususiyati — jamoa a'zolari ixtiyoriy tartibda o'z mulk ulushi bilan korxonadan chiqishi, ya'ni bu mulk taqsimlanishi mumkin.

Kooperativ mulkning asosiy xususiyati ishlab chiqarish vositalari va mehnat natijalariga egalik qilishning jamoa, guruhiy shaklidir. Bunda ishlab chiqaruvchilar (kooperativ a'zolari) bilan ishlab chiqarish vositalari (Kooperativ mulk)ning qo'shilishi jamoa korxonasi bo'lgan kooperativ korxonada amalga oshadi.

Kooperativ mulk boshqa mulk turlari, jumladan, davlat mulkiga nisbatan bir qancha ustunlikka ega (mehnatni rag'batlantirishning pirovard ish natijalariga bog'liqligi, o'z-o'zini moliyalashtirish va ta'minlash, boshqaruvning demokratik shakllari va boshqalar).

Neshning fikricha, kooperativ o'yin nazariyasidan kooperativ bo'lmagan o'yin nazariyasi o'rtasidagi farq shundaki, "(kooperativ o'yin) nazariyasi o'yin ishtirokchilari tomonidan tashkil etilishi mumkin bo'lgan turli koalitsiyalarning o'zaro aloqalarini tahlil qilishga asoslanadi. Bizning (hamkor bo'lmagan o'yin) nazariyamiz, aksincha, koalitsiyalarning yo'qligiga asoslanadi, chunki har bir ishtirokchi boshqalar bilan hamkorlik qilmasdan yoki aloqa qilmasdan mustaqil ravishda harakat qiladi deb taxmin qilinadi."

Kooperativ bo'lmagan o'yin nazariyasi turli vaziyatlarni modellashtiradi, bunda agentlar bir-biriga ba'zi harakatlarni majburlaydigan mojaroni hal qila olmaydi. O'yin nazariyasining bu

shakli jalb qilingan shaxslarga va ularning oqilona qaror qabul qilishga katta e'tibor beradi. Har bir holatda g'oliblar va mag'lublar bo'ladi, ammo agentlar Pareto-past natijalar bilan yakunlanishi mumkin, bunda har bir agentning ahvoli yomonroq va har bir agentning ahvoli yaxshiroq bo'lishi mumkin. Agentlar o'z raqiblari nima qilishini bashorat qilish qobiliyatiga ega bo'ladilar. Kooperativ o'yin nazariyasi majburiy kelishuv mumkin bo'lgan vaziyatlarni modellashtiradi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, kooperativ o'yin nazariyasi agentlar umumiy maqsadga erishish uchun hamkorlik qilishlarini nazarda tutadi va ularni jamoa deb atash shart emas, chunki to'g'ri atama koalitsiyadir. Har bir agentning koalitsiyaga kuch beradigan ko'nikmalari yoki hissalarini bor.

Bundan tashqari, kooperativ bo'lmagan o'yin nazariyasi mustaqil qarorlarning butun jamiyatga ta'sirini tahlil qilish uchun mo'ljallangan deb taxmin qilingan. Taqqoslash uchun, kooperativ o'yin nazariyasi faqat ma'lum bir koalitsiya ishtirokchilarining ta'siriga qaratiladi, bunda koalitsiya jamoa farovonligini yaxshilashga harakat qiladi.

O'yin nazariyasi bilan shug'ullanuvchi agentlar tomonidan taklif qilingan ko'plab natijalar yoki echimlar ushbu agentlar o'rtasidagi raqobatni strategik shartlar to'plamida tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Misol tariqasida aytishimiz mumkinki, tosh-qog'oz-qaychi o'yinida, agar 1-o'yinchi "rok" o'ynashga qaror qilsa, "qog'oz" o'ynash 2-o'yinchining manfaatlariga mos keladi; agar 2-o'yinchi "qog'oz" o'ynashni tanlasa, "qaychi" o'ynash 1-o'yinchining manfaatlariga mos keladi; va agar 1-o'yinchi "qaychi" o'ynasa, 2-o'yinchi o'z manfaatlarini ko'zlab, "rok" o'ynaydi.

Kooperativ korxonalar o'z faoliyatini to'xtatganda yoki turli sabablarga ko'ra bekor kilinganda Kooperativ mulk byudjet, bank va boshqa kreditorlar bilan hisob-kitob qilinib bo'lingandan so'ng kooperativ a'zolari o'rtasida nizomga asosan taqsimlanadi.

Kooperativ va nokooperativ nazariyalar iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarni tushunishda muhim rol o'ynaydi. Ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega va turli vaziyatlarda qo'llaniladi. Quyida har ikkala nazariyaning asosiy xususiyatlari keltirilgan:

Kooperativ nazariya

1. Hamkorlik: Kooperativ nazariya iqtisodiy agentlar o'rtasida hamkorlik va o'zaro manfaatlarini ta'minlashga asoslanadi. Bu nazariya kooperativ tashkilotlar, ya'ni bir guruh odamlar yoki firmalar o'rtasida resurslarni birlashtirish va umumiy maqsadlar uchun ishlashni o'z ichiga oladi.
2. O'zaro manfaat: Kooperativ nazariya o'zaro manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan. Har bir ishtirokchi o'z manfaatlarini ko'zlaydi, lekin bir vaqtning o'zida umumiy manfaatlar uchun ham harakat qiladi.
3. Resurslarni taqsimlash: Kooperativ nazariya resurslarni birgalikda taqsimlash va boshqarish jarayonlarini o'rganadi. Bu jarayon ishtirokchilar o'rtasida adolatli va samarali taqsimotga erishishga yordam beradi.
4. Ijtimoiy mas'uliyat: Kooperativ nazariya ijtimoiy mas'uliyatni ta'kidlaydi. Kooperativlar ko'pincha ijtimoiy va ekologik masalalarga e'tibor qaratadi va o'z faoliyatlarini barqaror rivojlanish tamoyillari asosida olib boradi.
5. Qaror qabul qilish: Kooperativ nazariyada qaror qabul qilish jarayoni demokratik va ishtirok etuvchi bo'ladi. Har bir a'zo o'z fikrini bildirish va qarorlar qabul qilishda ishtirok etish imkoniyatiga ega.

Nokooperativ nazariya

1. Individualizm: Nokooperativ nazariya iqtisodiy agentlarning individual manfaatlariga asoslanadi. Bu nazariya har bir agentning o'z manfaatlarini maksimal darajada oshirishga intilishini ta'kidlaydi.
2. Raqobat: Nokooperativ nazariya raqobatga asoslangan. Har bir agent o'z manfaatlarini himoya qilish va raqobatchilariga nisbatan ustunlikka erishish uchun harakat qiladi.

3. Strategik qarorlar: Nokooperativ nazariya strategik qarorlar qabul qilishga e'tibor qaratadi. Agentlar o'z qarorlarini raqobatchilarining harakatlariga qarab belgilaydi, bu esa o'zaro ta'sirni hisobga olishni talab qiladi.

4. O'zaro bog'liqlik: Nokooperativ nazariya o'zaro bog'liqlikni o'rganadi, lekin bu bog'liqlik kooperativ yondashuvdagi kabi hamkorlikka asoslanmaydi. Har bir agent o'z manfaatlarini ko'zlaydi va raqobatga tayyor bo'ladi.

5. O'z-o'zini boshqarish: Nokooperativ nazariya ko'pincha o'z-o'zini boshqarish va individual qaror qabul qilish jarayonlariga e'tibor qaratadi. Bu nazariya agentlarning o'z manfaatlarini himoya qilishda mustaqil harakat qilishini ta'minlaydi.

Xulosa

Kooperativ va nokooperativ o'yin nazariyalari iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarni tushunishda va samarali qarorlar qabul qilishda muhim rol o'ynaydi. Kooperativ mulk, jamiyat a'zolarining ixtiyoriy ravishda birlashib, umumiy mulkdan foydalanishlarini ifodalaydi. Bunda hamkorlik va o'zaro manfaatlar asosida resurslarni taqsimlash va boshqarish jarayonlari amalga oshiriladi. Kooperativ nazariyasida qarorlar demokratik tarzda qabul qilinadi va ishtirokchilar o'zaro hamkorlik qilishga harakat qilishadi, bu esa ijtimoiy mas'uliyat va barqaror rivojlanishni ta'minlashga qaratilgan.

Aksincha, nokooperativ nazariya individual manfaatlarga asoslanadi, bunda har bir ishtirokchi o'zining foydasini maksimal darajada oshirishni maqsad qiladi. Raqobat, strategik qarorlar va o'zaro bog'liqliklar bunga asos bo'ladi. Bu nazariya har bir agentning mustaqil ravishda qaror qabul qilishiga urg'u beradi, bu esa o'zaro hamkorlikni rad etadi va raqobatni kuchaytiradi.

Kooperativ va nokooperativ o'yin nazariyalari o'rtasidagi farqlar, resurslarni boshqarish, qaror qabul qilish jarayonlari va agentlarning o'zaro ta'siri bilan bog'liqdir. Kooperativ yondashuvda umumiy maqsadga erishish uchun hamkorlik va resurslarni birgalikda taqsimlashga intilish mavjud bo'lsa, nokooperativ yondashuvda har bir agent o'z manfaatini eng yuqori darajada oshirishga harakat qiladi. Bu farqlar iqtisodiy tizimlarning samarali ishlashi uchun har ikki nazariyaning ham o'ziga xos afzalliklari va qo'llanilish sohalari borligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nash, John (1997). "3. Non-Cooperative Games. *Annals of Mathematics* 54 (1951) 286-295". *Classics in Game Theory*. pp. 14–26. doi:10.1515/9781400829156-008. ISBN 978-1-4008-2915-6.
2. Aguirre, Inaki (2023-04-24). "Non-Cooperative Game Theory" (PDF). Retrieved 2023-04-24.
3. *Non-Cooperative Game Theory. Monographs in Mathematical Economics. Vol. 1.* 2015. doi:10.1007/978-4-431-55645-9. ISBN 978-4-431-55644-2.^[page needed]
4. Chatain, Olivier (2018). "Cooperative and Non-cooperative Game Theory". *The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management*. pp. 345–346. doi:10.1057/978-1-137-00772-8_468. ISBN 978-0-230-53721-7.
5. "Noncooperative Games". *Encyclopedia.com*. Retrieved 2022-05-02.
6. Hamidi, Maryam; Liao, Haitao; Szidarovszky, Ferenc (November 2016). "Non-cooperative and cooperative game-theoretic models for usage-based lease contracts". *European Journal of Operational Research*. **255** (1): 163–174. doi:10.1016/j.ejor.2016.04.064.
7. *Non-Cooperative Game Theory. Monographs in Mathematical Economics. Vol. 1.* 2015. doi:10.1007/978-4-431-55645-9. ISBN 978-4-431-55644-2.